

Efektifitas Digitalisasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Website Publik di Kota Padang

Fitrina Ramadhani

1910841024

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Fitrinaramadhani628@gmail.com

Abstract.

Community participation in the decision-making process allows public service providers to be responsive to the community is useful for increasing the emergence of service innovations. Serving optimal public services has not been realized in Indonesia, the condition of public services in Indonesia is still very low. Digitization is the process of converting something non-digital into digital. E-government is one way to make the political process more participatory and democratic. Communities can be directly involved in the process of planning, implementing and monitoring public policies. The development of internet technology not only increases the efficiency, effectiveness and acceleration of public services, but also allows for public debates aimed at discussing, critiquing and analyzing decisions and political actions of public administration. RESEARCH METHOD The approach method used in this research is descriptive research method through qualitative approach using case study method. The data used are primary data sourced from interviews and direct observation, and secondary data obtained from the study of library documentation that can support research. The act of public administration services for Citizenship and Civil Registration of the City of Padang when performing online services is still not running effectively and has not been maximized in providing community service, there are several obstacles such as internal and external constraints. **Key** : services, e-gov, digitization

abstrak

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan penyedia layanan publik untuk responsif terhadap masyarakat adalah berguna untuk meningkatkan munculnya inovasi pelayanan. Melayani pelayanan publik yang optimal belum terwujud di Indonesia, kondisi pelayanan pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Digitisasi adalah proses mengubah sesuatu yang berbentuk non digital menjadi digital. E-government merupakan salah satu cara untuk membuat proses politik menjadi lebih partisipatif dan demokratis. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Perkembangan teknologi internet tidak hanya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan percepatan pelayanan publik, tetapi juga memungkinkan terjadinya debat publik yang bertujuan untuk membahas, mengkritisi dan menganalisis keputusan dan tindakan politik administrasi publik. METODE PENELITIAN Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer bersumber dari wawancara dan observasi langsung, dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi kepustakaan yang dapat mendukung penelitian. Tindakan pelayanan administrasi publik Kewarganegaraan dan Catatan Sipil Kota Padang pada saat melakukan layanan online masih belum berjalan efektif dan belum maksimal dalam memberi pengabdian kepada masyarakat, ada beberapa kendala seperti kendala internal dan eksternal.

Kata kunci : pelayanan, e – gov, digitalisasi

PENDAHULUAN

Pada saat ini sebagian besar masyarakat sudah mengenal penggunaan internet, dan sering kita jumpai dalam kehidupan penggunaan internet oleh orang-orang disekitarnya dalam menyelesaikan berbagai aktivitas. Tercatat pada tahun 2017 dari 262 juta orang populasi penduduk Indonesia, 143,26 juta

orang atau 54,68% merupakan pengguna internet. Karena internet merupakan sarana penghubung penggunaan teknologi, tentu dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi di masyarakat mengalami peningkatan. Peningkatan pemanfaatan teknologi di masyarakat sudah selayaknya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan hubungan pemerintah dengan masyarakat terutama pada pelayanan publik. Karena pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Sebagaimana menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara public (Jalma, Putera & Kusdarini, 2019).

Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini menuntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang memang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan. Hal tersebut dibuktikan selain pemerintah menerapkan pelayanan prima juga melakukan sejumlah inovasi-inovasi sebagai bentuk terobosan baru yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. Sebagai bentuk evaluasi pemerintah dalam penyelenggaraan kualitas pelayanan publik, ternyata Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) RI NO 10 Tahun 2019 menetapkan Unit Penyelenggara Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik Pada Kementerian dan Lembaga Yang Ada di Indonesia Tahun 2019, disebutkan ada 54 instansi yang menjadi penyelenggara pelayanan publik. (ananda, Putera & ariani, 2019)

Inovasi dalam pelayanan publik adalah salah satu jalan keluar sebagai bentuk upaya menciptakan pelayanan yang baik dengan memanfaatkan produk atau sumber daya yang sudah tersedia sebelumnya sehingga dapat lebih bermanfaat dan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja dan pengembangan organisasi (Melinda, Syamsurizaldi dan Kabullah,2020).

Perubahan bentuk inovasi merupakan suatu keharusan dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang ide kreatif orisinal dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik itu sendiri tidak memerlukan penemuan baru yaitu kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari ketiadaan, kemudian muncul ide-ide dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi yang dihasilkan dari ekspansi atau meningkatkan kualitas inovasi yang ada (Peraturan Menteri Pemberdayaan) Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014), (Yuliana, Putera, Yoserizal: 2020).

Terutama saat pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Padang untuk mempercepat perbaikan di sektor pelayanan publik. Saat ini, sejumlah layanan dapat diakses secara digital. Program digitalisasi dan digitalisasi ini dalam rangka mengikuti perubahan cara dan gaya hidup di masa pandemi Covid-19.

Saat ini berbagai jenis pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang telah menerapkan sistem berbasis online. Warga dapat mengaksesnya melalui website online.disdukcapil.padang.go.id. Begitu juga dengan pelayanan pengurusan berbagai dokumen atau surat di kelurahan. Warga tidak perlu lagi datang ke kantor kelurahan, tetapi cukup mengakses website kelurahan.padang.go.id. Layanan digital ini bertujuan untuk mempermudah dan mempermudah urusan warga Kota Padang tanpa harus bertatap muka langsung dengan petugas pelayanan serta sebagai upaya melindungi warga dari tertular Covid-19.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang secara bertahap beralih menerapkan pembayaran virtual berbagai jenis retribusi dengan menggunakan berbagai aplikasi menggantikan cara konvensional. (suluh.com,2021).

Dalam pelaksanaannya e-Gov ini telah memberikan beberapa manfaat, seperti disebutkan dalam Satriya (2006) diantaranya adalah dapat menurunkan biaya administrasi, terjadi peningkatan dalam menanggapi permintaan serta pertanyaan mengenai pelayanan publik secara cepat dan tepat, tersedianya akses pelayanan di semua departemen maupun LPND di semua tingkatan, memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional, dan dijadikan sarana untuk menyalurkan feedback secara bebas (Jalma, Putera and Kusdarini, 2019).

Saat ini kualitas pelayanan publik masih diwarnai dengan pelayanan yang sulit diakses, prosedur yang berbelit-belit dalam mengurus izin tertentu, pungutan yang tidak jelas dan praktik pungutan liar (pungutan liar) yang menjadi indikator rendahnya kualitas pelayanan publik. pelayanan publik di Indonesia.

Dalam pelayanan kependudukan, pemerintah menerapkan e-Government yang mana penggunaan alat teknologi informasi untuk memudahkan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan guna tercapainya efektifitas dalam pelaksanaan administrasi kependudukan. Efektivitas adalah ukuran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga dengan adanya e-Government ini diharapkan Pelayanan kependudukan dapat mempermudah masyarakat dan pemberi pelayanan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi seperti adanya ketidaksesuaian data penduduk pemilik NIK dikarenakan data yang terdaftar adalah data penduduk lain, bukan data asli si pemilik NIK tersebut. Contohnya adalah nama pemilik NIK yang bertukar dengan nama penduduk lain. Selain itu, ada warga yang harus berulang kali melaporkan NIK dan Nomor KK nya miliknya karena dia tidak online, padahal sebelumnya warga sudah melapor dan telah online. Misalnya, penduduk telah melaporkan untuk manajemen administrasi di BPJS Kesehatan, tapi pas mau buat SIM, NIK dan Nomor KK tidak bisa on line. Hal ini membuat warga menjadi kesal bahkan sampai marah-marah kepada mereka petugas layanan. (Tryanti & Frinaldi, 2019).

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer bersumber dari wawancara dan observasi langsung, dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi kepustakaan yang dapat mendukung penelitian.

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong J, 2002). Mendekati proses yang akan digunakan adalah salah satu proses penting dalam penelitian, karena bersifat langsung dengan hasil penelitian yang akan dilakukan (Sugiono, 2012). di dalam Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif karena datanya dikumpulkan oleh peneliti berupa wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen menjadi digunakan sebagai kunci implementasi layanan e-government di Layanan

Kewarganegaraan dan Catatan Sipil Kota Padang (Arikunto, 2013). (Salsabila, Zetra & Putera, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah menggariskan jelas bahwa pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi ini menekankan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan pelayanan, baik berupa barang publik maupun pelayanan publik tanggung jawab mutlak pemerintah. (Kabullah, Ariany, Yoserizal & Rahayu, 2019).

Dalam Permen PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi pelayanan publik merupakan salah satu terobosan pelayanan yang baik yang merupakan ide/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara fisik maupun langsung atau tidak langsung, dengan maksud inovasi bukan penemuan yang baru, tetapi dengan mengatur ulang sistem di lebih bagus. Inovasi menjadi penting dalam hal pelayanan publik, misalnya seperti inovasi layanan yang menggunakan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan (Jalma et al, 2019), yang yang, dengan inovasi layanan yang muncul di daerah, telah membawa perbaikan dalam praktik pelayanan publik. (Ananda, Rizki, Putera, Ariany. 2019)

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memungkinkan penyedia layanan publik untuk responsif terhadap masyarakat adalah munculnya inovasi pelayanan. Melayani pelayanan publik yang optimal belum terwujud di Indonesia, kondisi pelayanan pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah (Djamrut, 2015) (Alindro, Nugi, Kusdarini & Putera. 2021)

Digitisasi adalah proses mengubah sesuatu yang berbentuk non digital menjadi digital (Heiskala et al., 2016). Istilah digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital (Crawford et al., 2020; Johannessen & Olsen, 2010).

E-government merupakan salah satu cara untuk membuat proses politik menjadi lebih partisipatif dan demokratis. Masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Perkembangan teknologi internet tidak hanya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan percepatan pelayanan publik, tetapi juga memungkinkan terjadinya debat publik yang bertujuan untuk membahas, mengkritisi dan menganalisis keputusan dan tindakan politik administrasi publik.

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas kerja dari organisasi yang memberikan pelayanan menurut (Siagian, 2001):

1. Waktu Penyelesaian

Sesuai dengan waktu yang dimiliki ditentukan oleh Departemen Kependudukan dan Pendaftaran Kota Sipil periode waktu Padang solusi 3 hari. Tetapi tetap saja banyak ditemukan keluhan masyarakat terkait waktu solusi khususnya dalam Pembuatan KTP lebih dari 3 hari bahkan berbulan - bulan. Di dalam proses penyelesaian layanan pejabat publik dituntut menyelesaikan setiap jenis layanan dengan menggunakan waktu sesingkat mungkin jadi orang tidak menunggu terlalu panjang. Selain jam waktu kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang sudah memiliki jam kerja jelas untuk semua petugas, tentu saja ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kinerja petugas.

2. Faktor Kecermatan

Kecermatan karyawan dapat dilihat dengan cara apa petugas menguasai lapangan dan tugasnya masing-masing. Tetap menemukan karyawan yang tidak bisa menggunakan teknologi dan tidak mengerti cara mengakses situs web layanan. Para karyawan kurang serius dalam melaksanakan tugas dibebankan padanya sehingga tujuan yang diharapkan dari agensi tidak akan optimal. Kurangnya pemahaman dan perawatan petugas sehingga pelayanan yang diberikan tidak maksimal. Di dalam dibutuhkan agensi petugas handal yang mampu memberikan layanan dengan bagus. Disiplin petugasnya sangat penting dalam menjalankan efektivitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disiplin petugas adalah kesungguhan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Layanan Kependudukan dan Pendaftaran Perwira Sipil Kota Padang masih belum bisa bilang disiplin dalam memberi layanan, masih banyak orang yang mendapatkan pelayanan yang tidak adil.

3. Gaya Pemberian Pelayanan

Gaya layanan adalah satu ukuran lain yang bisa dan biasanya digunakan dalam mengukur efektivitas kerja. Arti gaya di sini adalah cara dan kebiasaan penyedia layanan dari petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Siagian, 2001) mengartikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar mengatur sebelum menghasilkan jumlah barang untuk jasa kegiatan yang dilakukannya. Efektivitas menunjukkan sukses dalam hal prestasi apakah target sudah tercapai atau belum.

Berdasarkan dari pembagian efektivitas dalam memberikan pelayanan menurut teori Sondang P. Siagian (Siagian, 2001) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang masih belum memenuhi ketiga pembagian tersebut. Khususnya waktu penyelesaian dan juga gaya pemberian pelayanan. Dalam melakukan proses pelayanan online belum cukup baik, sehingga waktu penyelesaiannya juga tidak tepat waktu.

Faktor yang menyebabkan NIK dan Nomor KK penduduk Kota Padang tidak online

Nik Merupakan identitas penduduk dan validasi diri dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, serta berlaku seumur hidup. Kartu Keluarga merupakan sebuah identitas yang berisikan data tentang nama, hubungan dan susunan dalam keluarga, dan juga berisi seluruh identitas seluruh anggota keluarga.

Setiap penduduk yang akan melakukan pengurusan dokumen penting, maka NIK Ini akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan dokumen - dokumen tersebut, seperti Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Sertifikat Hak Atas Tanah, NPWP dan lain-lain. banyak warga yang melaporkan bahwa nomor NIK dan KK mereka tidak online, jadi banyak masyarakat tidak dapat mengurus dokumen penting lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, penyebab NIK yang tidak online dikarenakan lembaga pengguna belum menarik data terbaru yang telah dikonsolidasikan bersih oleh Kementerian Dalam Negeri setiap enam bulan pada bulan Juni dan Desember.

Penyebab lain dikarenakan data penduduk tidak bisa ditemukan di server lembaga pengguna karena setiap lembaga melakukan penarikan data secara berkala sesuai dengan ketentuan lembaga masing – masing. Factor lain juga disebabkan karena kurangnya ketelitian dari aparat ketika hendak menginput perekaman sidik jari yang menyebabkan ketidak sesuaian data ketika menginput data dan melakukan perekaman sidik jari sehingga terdapat ketidaksesuaian data antara NIK dengan identitas KTP-el atau Kartu Keluarga penduduk tersebut, atau sidik jari yang terekam adalah milik penduduk sebelumnya yang melakukan perekaman sidik jari dan petugas kurang bersih menghapus bekas sidik jari penduduk tersebut.

Penyebab lainnya Penyebab selanjutnya adalah adanya penduduk yang hanya melaporkan perubahan data pada salah satu dari KTP-el atau Kartu Keluarga saja. Seperti ketika pindah tempat tinggal, penduduk tersebut hanya melakukan perubahan data pada KTP-el saja atau penduduk yang baru menikah langsung membuat Kartu Keluarga baru tanpa mengubah data KTP-el atau mengeluarkan diri dari daftar Kartu Keluarga lama. Hal ini menyebabkan data penduduk tersebut jadi tidak sinkron dan tidak online.

Kendala pada implementasi e-Government dalam pelayanan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang

a) Kendala Internal

Beberapa hal yang menjadi kendala internal dalam proses penerapan e Government dalam pelayanan kependudukan adalah kedisiplinan dan keramahan pegawai. Dalam memberikan layanan saat menerapkan e-Government. Disiplin dan keramahan pegawainya belum bisa dikatakan baik, karena masih banyak pegawai yang datang terlambat, dan juga karyawan yang diperbolehkan keluar pada jam kerjanya, serta kurangnya keramahan aparat dalam melayani masyarakat.

Kurangnya ketelitian aparat dalam bekerja juga menjadi salah satu kendalanya secara internal. Ada data kependudukan yang salah diinput oleh aparat, sehingga NIK dan datanya data e-KTP penduduk tidak sesuai. Selain itu, ada juga sidik jari warga lain yang tercatat di NIK warga karena aparat tidak cukup bersih untuk menghilangkan sidik jari dari pencatatan sidik jari penduduk sebelumnya sehingga terjadi kepemilikan ganda sidik jari.

b) Kendala Ekternal

Kendala ekternal merupakan Kendala yang terjadi dari luar organisasi. Kendala elternal yang terjadi seperti terkadang ribbon untuk pencetakan E-KTP tidak sesuai dengan permintaan, sehingga banyak masyarakat yang harus bersabar untuk menunggu ribbon datang kembali dan pelayanan kependudukan menjadi terhambat.

KESIMPULAN

1. Tindakan pelayanan administrasi publik Kewarganegaraan dan Catatan Sipil Kota Padang pada saat melakukan layanan online masih belum berjalan efektif dan belum maksimal dalam memberi pengabdian kepada masyarakat, terbukti dari beberapa informasi yang diberikan oleh masyarakat dan aduan yang juga cukup banyak terutama dalam hal waktu penyelesaian cukup lama kurang kesiapan pengelolaan

2. Faktor penyebab NIK dan Nomor KK warga yang tidak online adalah (1) saat mengelola dokumen penting di agensi pengguna, server lembaga pengguna belum menarik data kependudukan dari pusat data Kemendagri, (2) kurangnya ketelitian dari aparatur ketika menginput data dan melakukan perekaman sidik jari agar ada ketidaksesuaian data antara NIK dan identitas e-KTP atau data pada Kartu Keluarga penduduk dikatakan, atau sidik jari yang dicatat adalah milik penduduk sebelumnya yang melakukan perekaman sidik jari. (3) ada warga yang hanya melapor perubahan data pada salah satu e-KTP atau Kartu Keluarga saja, sehingga data populasi menjadi tidak sinkron dan tidak online.
3. Kendala yang ditemukan
 - a) Kendala internal, kurangnya kedisiplinan dan keramahan pegawai. Masih banyak karyawan yang datang terlambat, karyawan yang diperbolehkan keluar pada jam kerja, dan aparat judes dalam melayani penduduk. Selain itu, kurangnya akurasi aparat sedang bekerja yang mengakibatkan aparat memasukkan data yang salah dan tidak benar pencatatan sidik jari penduduk yang disebabkan oleh kurangnya aparatur menghapus sidik jari warga sebelumnya dengan bersih, sehingga data dan data NIK e-KTP warga tidak sesuai dan ada kepemilikan sidik jari ganda.
 - b) Kendala eksternal, masalah yang terjadi terkadang pita untuk pencetakan e-KTP yang datang tidak sesuai dengan yang diminta, sehingga masyarakat harus sabar menunggu pita kembali dan residen service juga jadi terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Layanan Digital Mudahkan Urusan Warga Kota Padang. 2021. <https://suluah.cekricek.id/layanan-digital-pemerintah-kota-padang/> . diakses pada 3 april.
- Putri, T. D. (2019). Transparansi dalam Pelaksanaan E-Procurement Pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Kota Padang. *Menara Ilmu*, 13(11).
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Melinda, M., 7 Kabullah, M. I (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19 (2), 202-216.
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S. and Kabullah, M. I. (2020) 'Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City', *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), pp. 202–216. doi: 10.35967/njip.v19i2.115.
- Yuliana, Wike, Putera, Roni Ekha & Yoserizal. 2020. Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (PSC 119) SMASH CRE'S di Kota Solok. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol.8, No.1.
- Tryanti, W., & Frinaldi, A. (2019). Efektivitas Implementasi E-Government Dalam Pelayanan Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(3), 424-435.
- Salsabila, S., Zetra, A., & Putera, R. E. (2021). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan KTP Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 314-324.
- Kabullah, Muhammad Ichsan, Ariany, Ria, Yoserizal & Rahayu, Wewen Kusuma. 2019. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat,

- Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks*, Vol. 26, No 2.
- Alindro, Nugi, Kusdarini, Roni Ekha Putera. 2021. Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 9, N
- Putera. E. R. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*. Vol 8(1).
- Agus Sudrajat, Membangun Model Pelayanan Publik yang dapat memenuhi Keinginan Masyarakat, <http://www/Good Governance and Anticorruption-Indonesia.go.id/pdf/> Diakses Tanggal 3 Mei 2007